

RELACION

TITULADA:

SI SE DEBE AMAR O NO.

Corazon dime, que incendio,
que crueldad, ó que pena,
que dolor, ó que desdicha,
que sentimiento, que ofensa,

que fatiga, que tormento,
ó que ahogo te molesta?
No eres tú la fuente en donde
reside como en materia

principal de todo el cuerpo
 una forma, que gobierna
 informando, y dando el ser
 á todas las tres potencias?
 No eres tambien el principio
 de la bondad, ó maleza?
 de todos actos humanos
 es constante, y cosa cierta:
 pues como rendirte pueden
 melancólicas tristezas,
 siendo accidentes, que no
 pueden destruir tu esencia.
 Ni como tampoco pueden
 cautivar en tan estrechas,
 tristes, acerbas prisiones
 tu libertad esas penas?
 Dime tambien, no decias
 blasonando, que las flechas
 de Prome-Theo no herian
 la roca de tu firmeza?
 No defendias tambien
 en las públicas palestras,
 que el ser amado, y no amar,
 no merece alguna pena?
 y en piliáuticas artes
 ocupabas tus ideas?
 No admite duda: pues como
 reformando tu sentencia
 parece afirmas, que el que ama
 á impulso de finas flechas,
 debe rendirse gustoso
 sacrificando entre penas
 el alma; si mitigar
 puede acaso de la prenda
 á quien adora su ardor,
 formando pira funesta
 del propio ser, que posee
 haciendo holocausto de ella:

Pues como vuelvo á decir,
 ahora en tristes endechas
 publicas tantas fatigas,
 y lloras tantas tristezas?
 Ya veo, que me dirás,
 que por oculta influencia
 del cruel tiro de Venus
 se ha rendido tu firmeza;
 sea así: mas oye ahora
 la lid, que entre las potencias
 se forma, para buscar
 de ese frenesi: que intentas
 el principio: ahora arguye
 la voluntad, que en sí obstanta
 los mas perfectos quilates,
 pues mandando como Reina
 la guia el entendimiento
 á el objeto que apetezca,
 mediando el conocimiento
 de parte de aquel, y de esta
 el apetecer amando,
 y así persuade halagüena.
 No es agradable lo hermoso?
 es constante, y cosa cierta:
 luego el objeto en quien se halla
 la perfeccion, que apetezca
 el amante, habrá de ser
 de él adorado por fuerza,
 pues si á el iman se le aplica
 aquello, que atraer pueda
 será preciso, que á el punto
 queden en dulces, estrechas,
 amorosas unidades
 vinculadas las finezas:
 luego si el Idolo afable
 se representó á la idea
 imbiando de el objeto
 alguna especie, que impresa

en el sentido comun
 fué producida la expresa,
 y esta, que se llama Verbo
 de la mente, la potencia
 intelectual posible
 como amable la presenta,
 será preciso, que siempre
 á amar se incline por fuerza
 el sugeto; sea así,
 mas ahora por si alega
 el entendimiento, y dice:
 la hermosura, que alagüena
 atrae con sus himanes,
 captiva con sus cautelas,
 será por fin otra cosa,
 que una obra bien compuesta
 de organizadas facciones
 con metro, y órden dispuestas?
 puede ser tampoco mas,
 que partes heterogéneas
 unidas, y vinculadas
 de una superficie tersa?
 ni será otra cosa, que
 accidentes, que se ausentan,
 y vuelven á componer
 sin destruir la materia?
 no puede ser mas: pues como
 es posible se apetezca
 un ente, que se compone
 de accidentes, que se quedan
 destruidos á el mas leve
 movimiento: que padezcan.
 Pero para concluirte,
 y desechar de tí el Hetna,
 que en tí propio has fomentado
 quiero, que á este Dilema
 me respondas, por si acaso
 con él convencido quedas.

O has de amar? ó no has de amar?
 si lo primero confiesas
 concediendo, he de advertirte
 para que despues no tengas,
 que alegar en tu disculpa,
 que es del amor propia esencia
 la mutacion; y en tí propio
 verás su naturaleza
 epilogada, pues luego,
 que tus movimientos cesan
 cesó tu ser, con que así,
 si á el amor bien lo contemplas,
 verás, que por muy estable,
 que haya sido su firmeza,
 tiene por efecto propio
 la mudanza: si confiesas
 lo segundo, está entendido,
 que las causas que te cercan,
 los dolores, que te ahogan,
 las ansias, que te molestan,
 el pesar; que te congoja,
 las crueldades, y las penas
 se acabaron, con que así
 mira bien lo que confiesas.
 Ya veo darás traslado
 á el Albedrio, que sea
 el juez que sentencie, y juzgue
 en estas dos competencias:
 pues si esto es cierto responda,
 y en vista de su sentencia
 se sabrá, que es lo que eliges.
 El Albedrio decreta,
 que el sugeto se ha de amar,
 pues concede del Dilema
 la primer parte, y así
 responde, que la propuesta
 de el entendimiento es falsa
 y arguye de esta manera:

El accidente no es lo que viene, ó se le ausenta á el sugeto sin sentir destruccion en la materia, si por cierto, y la hermosura no es de la naturaleza tal perfeccion, que si falta faltó la forma, que en ella informaba dando el ser substancial á la materia constituyendo un compuesto, que de hermosura se apela? Si luego bien se infiere por directa consecuencia, (pues aquello, que es substancia el que aun mismo tiempo sea accidente, le repugna) que la hermosura perfecta constituye cual substancia un compuesto, que en esencia consta de materia y forma; y que ni esta ni aquella podrán faltar sin que quede aniquilado: pues ea, corazon, el Albedrio ha promulgado sentencia

favorable para amar, esto supuesto; si el Hetna ha estado oculto en ti propio, póngase ya manifiesta su llama, y entre bolcanes dispare suaves flechas, y entre amorosos besuvios deshágase tu materia conquistando el adorado objeto de tus potencias. Sacrificate rendido, no repares en ofensas, pues estas te califican de amante, que con firmeza se arroja entre los deseos venciendo las impaciencias. No temas en los escollos, no trepides en violencias, pues es propio en adorados ejecutar experiencias. Y así ama, adora, quiere, consagra, ofrece finezas, ríndete, póstrate, y todo sea á fin de que se sepa, el que si mueres, ó vives es por voluntad agena.

FIN.

CARMONA:—1864.

Imprenta de D. José María Moreno, calle Madre de Dios, número 1.